

5. Mazur N., Khrystenko L., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. TEM Journal, 10.4, 1605–1609.

6. Prokopenko O., Martyn O., Bilyk O., Vivcharuk O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21.12, 228–234.

7. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 199–205.

8. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(189), 163–167.

9. Tkachenko T., Tulchynska S., Kostyunik O., Vovk O., Kovalenko N. (2021). Modernization determinants by ensuring economic security of enterprises in the competitive conditions. International Journal of Computer Science and Network Security, 21(8), 119–126.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalo-va N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 39, 259–269.

Дані про авторів

Коваленко Наталія Василівна,

д.е.н., професор кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Ільїн Валерій Юрійович,

д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно–економічний університет, м. Київ, Україна

Гірняк Катерина Михайлівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, м. Львів, Україна

Власенко Валентин Анатолійович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна

Data about the authors

Nataliia Kovalenko,

Dr. Sc. (Econ), Associate Professor Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Valerii Ilin,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of the Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Kateryna Hirniak,

PhD in Economics, Assistant Professor of Management Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyi, Lviv, Ukraine

Valentyn Vlasenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Ukraine, Poltava

ШАБРАНСЬКА Н.І.

Аналіз стратегічних завдань в сфері освіти, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки

Предметом дослідження є комплексний аналіз стратегічних завдань, зокрема національного завдання 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та за національним завданням 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» в сфері освіти, для побудови прогнозів на 2023–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Мета дослідження – проаналізувати національні завдання 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» в сфері освіти, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Методи дослідження. Порівняльний аналіз, логіко–структурний, аналітичний та системний.

Результати роботи. Отримано результати аналізу публікаційної (згідно даних БД «Web of Science») та патентної (згідно даних БД «Derwent Innovation») активності; виконаний аналіз стратегічних (програмних) документів та аналіз обсягів фінансових ресурсів для побудови прогнозів на 2023–2030 рр. з метою досягнення Україною ЦСР, зокрема, цілі «Якісна освіта» та її національних завдань 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів».

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації актуальних даних розвитку наукових та технологічних напрямів розвитку сфери якісної освіти в Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Також були проаналізовані стратегічні (програмні) документи, які містять заходи з науково–інноваційної підтримки та інформацію з різних джерел щодо фінансових ресурсів для реалізації завдань 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» за ЦСР 4.

Ключові слова: наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, публікаційна активність, сфера освіти, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.

SHABRANSKA N.I.

Analysis of strategic tasks in the field of education requiring scientific, technological and innovative support

The subject of the study is a comprehensive analysis of strategic tasks, in particular, according to the national task 4.4. «Improve the quality of higher education and ensure its close connection with science, promote the formation of cities of education and science in the country» and according to the national task 4.7. «Create modern learning conditions in schools, including inclusive education, based on innovative approaches» in the field of education to build forecasts for 2023–2030. with the aim of Ukraine achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

The purpose of the study is to analyze the national tasks 4.4. «Improve the quality of higher education and ensure its close connection with science, contribute to the formation of cities of education and science in the country» and 4.7. «Create modern learning conditions in schools, including inclusive education, based on innovative approaches» the field of education, which requires scientific, technological and innovative support.

Research methods. Comparative analysis, logical–structural, analytical and systemic.

Results of work. The results of the analysis of publication (according to the data of the «Web of Science» database) and patent (according to the data of the «Derwent Innovation» database) activity were obtained; the analysis of strategic (policy) documents and the analysis of the financial resources for the construction of forecasts for 2023–2030 with the aim of achieving Ukraine's SDGs, in particular, the goal of «Quality education» and its national tasks 4.4 «To improve the quality of higher education and ensure its close connection» connection with science, to promote the formation of cities of education and science in the country» and 4.7 «To create modern learning conditions in schools, including inclusive ones, based on innovative approaches.»

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms for regulating economic processes and their efficiency.

Conclusions. The study is based on a comprehensive analysis and systematization of current data on the development of scientific and technological trends in the field of quality education in Ukraine,

obtained using international scientometric and patent databases. Also, strategic (programme) documents were analyzed, containing activities for scientific and innovative support and data of financial resources from various sources for the implementation of tasks 4.4 «Improve the quality of higher education and ensure its close connection with science, promote the formation of cities of education and science in the country» and 4.7 «Create modern learning conditions in schools, including inclusive education, based on innovative approaches» SDG 4.

Key words: scientometric and patent research, patent activity, promising direction, forecasting, publication activity, education, technological direction, goal of sustainable development.

Постановка проблеми. Питання підвищення якості освіти за допомогою наукової, технологічної та інноваційної підтримки для розвитку основних сфер вітчизняної економіки та сфери освіти, зокрема, є особливо актуальним для України в контексті підготовки проекту нових пріоритетних напрямів науково–технологічного розвитку України на період 2023–2030 рр., які базуватимуться на положеннях, викладених в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна, 2017» [1], а також враховуватимуть глобальні технологічні тренди, що визначені із використанням міжнародних наукометричних та патентних баз даних.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Серед зарубіжних дослідників у сфері економіки й екоінновацій можна виділити таких, як П. Джеймс, М. Мідзінські, Р. Кемп, А. Рейд, К. Ренінгз, К. Фаслер, Т. Фоксон, Т. Цвік та ін. Значний внесок у дослідження проблем розвитку інноваційної діяльності в сфері освіти зробили такі вітчизняні науковці, як: Н. Андреева, О. Балацький, С. Ілляшенко, Л. Мельник, В. Паламарчук, О. Прокопенко, О. Садченко, В. Степанов, С. Харічков, М. Хвесик, Є. Хлобистов та ін. Досвід проведення наукометричних і патентних досліджень глобальних технологічних трендів в основних сферах економіки з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку висвітлено в роботах В. Богомазової, Т. Кваші, О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Березняк, Н. Шабранської.

Метою статті є виконання комплексного аналізу національних завдань 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» в сфері якісної освіти, що потребує наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Виклад основного матеріалу. За ціллю сталого розвитку № 4 визначено сім національних

завдань, два з яких потребують підтримки науки, технологій, інновацій:

– національне завдання 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки»;

– національне завдання 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів».

Підвищення якості освіти за допомогою наукової, технологічної та інноваційної підтримки розглядається у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [1], яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), а саме у ЦСР № 4 «Якісна освіта» національними завданнями 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» та 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів»

У доповіді визначаються рекомендації щодо досягнення цілей за завданням 4.4 та 4.7, які наведено в таблиці 1.

Моніторинговий звіт [2] Держстату України за 2021 р., який представляє аналітичні дані (див. табл. 2) щодо стану досягнення ЦСР за національними індикаторами показав, що за національними завданням 4.4 протягом 2015–2020 рр. найбільш суттєво змінилися наступні індикаторні показники: Кількість українських міст, що є членами Глобальної мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються, зріс у 3 рази; Витрати на підготовку фахівця, в т.ч. середні витрати на одного аспіранта, які навчаються за вечірньою формою навчання зросли в 6,4 разів, середні витрати на одного докторанта – у 3,6 разів та середні витрати на одного аспіранта (особи, які навчаються з відривом від виробництва) вирости в 3,4 рази.

Щодо індикаторів за національним завданням 4.7, то цільові орієнтири, встановлені на 2020 р. по всім трьом індикаторам, були досягнуті.

Таблиця 1. Суть завдання ЦСР

№ за/п	Рекомендації щодо досягнення цілі	Кількісний індикатор виконання завдання ЦСР у 2030 року відповідно до Національної доповіді Цілі сталого розвитку: Україна[1]
Національними завданнями 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки»		
1	Упровадження концепції безперервної освіти вимагає збільшення участі населення (насамперед тих, хто починає входити або вже увійшли до зони соціальних ризиків) в освітніх програмах. Наразі рівень участі населення віком до 70 років у формальних та неформальних видах навчання та професійної підготовки становить близько 9%. Найбільш активно є молодь (92,2% населення віком 15–24 роки охоплено різними видами навчання)... [1]	1. Кількість українських міст, що є членами Глобальної мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються; 2. Населення за рівнем освіти та статтю, %; 3. Витрати на підготовку фахівця; 4. Витрати закладів вищої освіти на провадження наукової діяльності
Національне завдання 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів»		
2	Прискорення модернізації сільських шкіл, насамперед щодо їх підключення до Інтернету і використання комп'ютерних програмних засобів навчання. Залучення до освіти дітей з інвалідністю та особливими потребами. З 2017 р. на національному рівні буде відстежуватися показник «частка ЗНЗ, в яких організоване інклюзивне навчання...»[1]	1. Частка закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості, що мають доступ до мережі Інтернет, % 2. Частка закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості, в яких комп'ютери використовуються в освітньому процесі, % 3. Частка денних закладів загальної середньої освіти, у яких організовано інклюзивне навчання, %

Джерело: розроблено авторами на базі [1].

Таблиця 2. Зведені дані за індикаторами щодо стану виконання ЦСР № 4 «Якісна освіта» за національними завданнями 4.4 та 4.7 протягом 2015–2020 рр.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Індекс індикаторів (2020/2016), %	Цільовий орієнтир, встановлений на 2020р.
Індикатори за національним завданням 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки»								
Кількість українських міст, що є членами Глобальної мережі міст ЮНЕСКО, що навчаються	–	1	4	4	4	3	300,0	не встановлено
Витрати на підготовку фахівця, в т.ч.								
середні витрати на одного приведенного студента, тис. грн	27,9	29,6	33,6	40,7	52,5	36,2	122,4	не встановлено
середні витрати на одного аспіранта, які навчаються за вечірньою формою навчання, тис. грн	15,2	16,3	18,1	30,5	34,1	104,8	644,9	не встановлено
середні витрати на одного аспіранта (особи, які навчаються з відривом від виробництва), тис. грн	39,3	42,2	51,8	72,2	95,4	144,5	342,3	не встановлено
середні витрати на одного докторанта, тис. грн	52,4	60,9	71,2	121,6	135,7	220,1	361,6	не встановлено
Витрати закладів вищої освіти на провадження наукової діяльності, млн грн за джерелами фінансування	598,8	710	1002,6	1147,3	1156,5	1260	177,5	не встановлено

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

державний бюджет	598,8	710	1002,6	1147,3	1156,5	1260	177,5	–
Індикатори за національним завданням 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів»								
Частка закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості, що мають доступ до мережі Інтернет, %	86,9	89,0	91,1	91,5	95,2	98,8	–	85,0
Частка закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості, в яких комп'ютери використовуються в освітньому процесі, %	72,3	95,1	96,6	98,2	98,7	99,3	–	65,5
Частка денних закладів загальної середньої освіти, у яких організовано інклюзивне навчання, %	–	9,26	16,66	25,11	36,07	44,11	–	40,0
за типом місцевості закладів								
міська	–	–	–	–	49,50	57,40	–	–
сільська	–	–	–	–	29,80	36,90	–	–

Джерело: розроблено авторами на базі даних МОН

Для деталізації досягнутого рівня наукового потенціалу та реалізації завдання № 4.4. та 4.7. була досліджена публікаційна та патентна активність в цій сфері, а саме кількість наукових статей за період 2018–2021 рр., опублікованих українськими авторами за тематичним напрямом: в українських фахових журналах; у міжнародних журналах; кількість поданих заявок та отриманих свідоцтв на об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ). Використовувалась база даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), а для визначення публікаційної активності у міжнародних журналах – БД Web of Science Core Collection (WoS). Для визначен-

ня патентної активності використовувалась БД Derwent Innovation.

1. Аналіз публікацій бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) (рис. 1). Кількість українських публікацій за національним завданням 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» ЦСР 4 протягом 2018–2021 рр. становила 2040 од., у 2021 р. їх кількість склала 420 од. Темпи публікаційної активності у 2020 р. до 2018 р. збільшилися на 174,9%. Найбільше публікацій в Україні відмічалось у 2019 (603 од.) та 2020 (647 од.) роках.

Рисунки 1. Розподіл кількості публікацій за базою даних НБУВ в Україні за національним завданням 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» у 2018–2021 рр.

Рисунок 2. Розподіл кількості публікацій за базою даних НБУВ в Україні за національним завданням 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» у 2018–2021 рр.

За національним завданням 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» ЦСР 4 протягом 2018–2021 рр. кількість національних публікацій становить 2143 од., відповідно у 2021 їх кількість склала 427 од. Темпи 2020 р. до 2018 р. зросли на 161,9 %. Найбільше публікацій в Україні відмічалось у 2019 (616 од.) та 2020 (680 од.) роках (див. рис.2).

2. Аналіз публікацій бази Web of Science. За національним завданням 4.4. «Підвищити якість ви-

щої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» ЦСР 4 протягом 2018–2021 рр. кількість знайдених тематичних публікацій у світі складає 40307 од. Відповідно, кількість публікацій українських авторів становить 1119 од., що складає 2,8% від загальної кількості публікацій у світі.

Темпи публікаційної активності у 2020 р. до 2018 р. збільшився на 134,1 %. Найбільше тематичних досліджень в Україні публікувалося у 2020 (342 од.) та 2021 (262 од.) рр.

Рисунок 3. Розподіл кількості публікацій та цитувань українських авторів за базою даних WoS за національним завданням 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» у 2018–2021 рр.

Джерело: розроблено авторами на базі даних Web of Science

Рисунок 4. Розподіл кількості публікацій та цитувань за базою даних WoS в Україні за національним завданням 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» у 2018–2021рр.

Джерело: розроблено авторами на базі даних Web of Science

Загальна активність щодо цитування в Україні за національним завданням 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» у 2014–2021 рр. щорічно зростала

в межах 45 – 137 цитувань, і у 2021 р. досягла 820 од., що у 1,4 рази більше показника 2018 р.

За національним завданням 4.7 «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» ЦСР 4 про-

Рисунок 5. Динаміка патентування в Україні за національним завданням 4.4 «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» у 2014–2021 рр.

Джерело: Derwent Innovation

Рисунок 6. Динаміка патентування в Україні за національним завданням 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» у 2014–2021 рр.

Джерело: Derwent Innovation

тягом 2018–2021 рр. кількість знайдених публікацій у світі склала 84749 од. Відповідно, кількість українських публікацій була 805 од., що складає 0,9% від загальної кількості усіх тематичних публікацій. Темпи 2020 р. до 2018 р. збільшилися у 2,2 рази. Найбільше публікацій в Україні відмічалось у 2020 (291 од.) та 2021 (218 од.) роках.

Загальна активність щодо цитування в Україні за національним завданням 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів» у 2014–2021 рр. щорічно зростала в межах 84 – 196 цитувань, і у 2021 р. досягла 657 од., що у 2,5 раз більше показника 2018 р.

3. Аналіз патентної бази Derwent Innovation. За національним завданням 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки» ЦСР 4 протягом 2018–2021 рр. кількість знайдених патентів у світі склала 135118 од. Відповідно, кількість патентів національних авторів становить 1191 од., що відповідає 0,9% від загальної їх кількості у світі.

Темпи публікаційної активності у 2020 р. до 2018 р. зросли на 154,9%. В свою чергу, динаміка кількості патентних заявок має тенденцію до спаду.

За національним завданням 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи ін-

клюзивне, на основі інноваційних підходів» ЦСР 4 протягом 2018–2021 рр. кількість знайдених патентів у світі склала 237473 од. Відповідно, кількість патентів в Україні становить 404 од., що складає 0,2% від загальної кількості публікацій.

Темпи 2020 р. до 2018 р. збільшився у 2 рази. Динаміка кількості патентних заявок показує активне зростання.

У таблиці 3 представлено державні стратегічні (програмні) документи, які містять заходи з науково-інноваційної підтримки ЦСР для формування ефективної системи якісної освіти.

У таблиці 4 наведено обсяги фінансування за 2021–2021 рр. за наступними джерелами: моніторинг УкрІНТЕІ «Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня» (2020, 2021 рр.), «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати» (2020, 2021 рр.) та Загальний обсяг фінансування ДіР відповідного ВЕД за даними Держстату [3].

Зокрема, загальний обсяг фінансування ДіР відповідного ВЕД за даними Держстату [3] за ВЕД «Суспільні науки» 2020 р. склав 845,8 млн. грн.; у порівнянні 2020 до 2018 р. фінансування в цій галузі збільшилось на 185,5%.

Таблиця 3. Зв'язок завдання ЦСР із заходами стратегій / програм розвитку країни

Перелік стратегічних (програмних) документів, які містять заходи з науково-інноваційної підтримки ЦСР	Назва заходу (-ів) стратегічного документа з науково-інноваційної підтримки ЦСР	Значення кількісного індикатора виконання заходу в стратегічному / програмному документі
Національне завданням 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки»		
1. Національна економічна стратегія на період до 2030 року	Посилення цифрової трансформації системи освіти	Забезпечення переходу на цифрові платформи управління – 200 міст Збільшення частки цифрових процесів шляхом підключення до Інтернету та сервіс-орієнтації в таких сферах, як освіта, та ін. до 99 %
2. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки	Створення та запровадження механізму стимулювання зв'язків закладів освіти з промисловістю та бізнесом; Модернізація сфери вищої освіти шляхом застосування новітніх технологій та інновацій; Створення комунікаційної платформи всіх стейкхолдерів професійної (професійно-технічної) освіти в регіонах щодо поліпшення управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, підвищення якості освітніх послуг, визначення потреб регіональних ринків праці у кваліфікованих працівниках; Створення умов для розвитку дуальної форми навчання з метою забезпечення зв'язку освітнього процесу з реальними вимогами роботодавців до компетентностей та кваліфікацій робітничих кадрів, залучення роботодавців до підготовки робітничих кадрів за дуальною формою здобуття освіти	
3. Стратегія людського розвитку	Забезпечення розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, стан якої забезпечує проведення досліджень на високому рівні та комерціалізацію наукових результатів.	Утворення 11 регіональних центрів трансферу технологій 3. Утворення 8 пілотних центрів експертизи та оцінки науково-технічних розробок
4. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2031 роки	Розвиток інноваційної екосистеми вищої освіти; Впровадження підходів SMART-спеціалізації та Індустрії 4.0 в освітні програми; Впровадження інноваційних технологій і дистанційного навчання у вищій освіті.	
Національне завдання 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів»		
1. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки	Створення у закладах освіти інклюзивного та безпечного освітнього середовища, універсального дизайну та забезпечення розумного пристосування, в т.ч. створення організаційних передумов для реалізації пілотного проекту із запровадження інклюзивної мистецької освіти «Мистецька освіта без обмежень»	
2. Стратегія людського розвитку	Створення сучасного, мотивувального, розвивального та цифрового освітнього середовища; Створення та розбудова електронних освітніх ресурсів для здобувачів освіти та педагогічних, науково-педагогічних працівників, зокрема веб-платформи дистанційного навчання «Всеукраїнська школа он-лайн»	Збільшено кількість онлайн-уроків до 1700, забезпечено доступність основних курсів для 5–11 класів
3. Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року	Проведення регулярних запусків освітніх курсів на платформі з цифрової грамотності, що адаптовані для осіб з порушеннями слуху та рухової активності	Створено мінімум два нових освітніх серіали, адаптовано та запущено три серіали на он-лайн-платформі

Таблиця 4. Обсяги фінансових ресурсів з різних джерел для реалізації завдання за ЦСР у 2020–2021 рр.

Обсяг фінансових ресурсів з державного бюджету за пріоритетним напрямом у 2020 р. (моніторинг УкрІНТЕІ)	Обсяг фінансових ресурсів від підприємств та організацій України у 2020 р.	Обсяг коштів з Фонду стартапів, наданих на проекти за пріоритетним напрямом, 2020, 2021 рр.
Національне завдання 4.4. «Підвищити якість вищої освіти та забезпечити її тісний зв'язок з наукою, сприяти формуванню в країні міст освіти та науки»		
<p>Науково-технічні (експериментальні) розробки – 2020 р. – 697,09 млн. грн., 2021 р. – 844,73 млн. грн., зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Фундаментальні дослідження з актуальних про-блем суспільних та гуманітарних наук – 2020 р. 546,61 млн. грн., 2021 р. 686,88 млн. грн. – Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси 2020 р. 150,48 млн. грн., 2021 р. 157,85 млн. грн. 	<p>Інноваційні пріоритети – 2020 р. 1,33 млн. грн., 2021 р. – 6,99 млн. грн., зокрема:</p> <p>Розвиток систем інтелектуального моделювання для розв'язання задач у галузях економіки; обороноз-датності держави; управління склад-ними об'єктами в екології, біології та медицині; освіти; робототехніки та складних техногенних систем. 2020 р. – 1,33 млн. грн., 2021 р. – 6,99 млн. грн.</p>	<p>Фонд стартапів – 2020 р., зокрема: стартап – ChoiZY – 1,3 млн. грн. стартап – Mate Academy – 1,3 млн. грн.</p>
Національне завдання 4.7. «Створити у школах сучасні умови навчання, включаючи інклюзивне, на основі інноваційних підходів»		
<p>Науково-технічні (експериментальні) розробки – 2020 р. – 546,61 млн. грн.; 2021 р. – 686,88 млн. грн., зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук – 2020 р. 546,61 млн. грн., 2021 р. 686,88 млн. грн. 		<p>Фонд стартапів – 2021 р., зокрема: стартап – GIOS Mobile – 1,36млн. грн. стартап – SmartReader – 1,36 млн. грн.</p> <ul style="list-style-type: none"> стартап – Erudito – 0,68 млн. грн. стартап – CASERS – 0,68 млн. грн. стартап – Clasee – 0,68 млн. грн. стартап – MySat UA – 0,68 млн. грн. стартап – MATHEMA – 0,68 млн. грн. стартап – SKIDS – 0,68 млн. грн.

Всього за обсягами фінансових ресурсів з різних джерел для реалізації завдання ЦСР у 2020 / 2021 рр. було виділено:

- за даними Держстату на 2020 р. – 845,8 млн. грн.;
- у 2020 р. за пріоритетними напрямками завдання 4.4 – 698,42 млн. грн., завдання 4.7 – 546,61 млн. грн.;
- в 2021 р. за завданням 4.4 – 851,72 млн. грн., за завдання 4.7 – 686,88 млн. грн.
- за рахунок Фонду стартапів – 2020 р. в т.ч. за завданням 4.4 – 2,7 млн. грн., за завданням 4.7 2021 р. – 6,8 млн. грн.

Висновки

Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації актуальних даних щодо розвитку наукових та технологічних напрямів розвитку сфери освіти в Україні, отриманих із використан-

ням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Були отримані наступні результати: кількість публікацій у вітчизняних фахових журналах за 2018–2020 рр. в т.ч. за завдання 4.4. – 1620 од., за завданням 4.7. – 1716 од. (темпи росту 2020/2018 рр. за завданням 4.4. – 174,9 %, за завданням 4.7. – 161,9%); кількість українських публікацій у міжнародних базах даних Web of Science за завданням 4.4. – 857 од., за завданням – 587 од. (темпи росту 2020/2018 рр. за завданням 4.4. – 134,1 %, за завданням 4.7. – 215,5 %); кількість отриманих патентів українських патентоволодільців у БД Derwent Innovation у період 2018–2020 рр. за завданням 4.4. – 925 од., за завданням 4.7. – 299 од. (темпи росту у період 2020/2018 рр. за завданням 4.4. склали 154,9 %, за завданнями 4.7. – 208,9 %).

Також були проаналізовані стратегічні (програмні) документи, які містять заходи з науково-

інноваційної підтримки, де до завдання 4.4. було виявлено чотири стратегічних документи («Національна економічна стратегія на період до 2030 року», «Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки», «Стратегія людського розвитку», «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2031 роки»), до завдання 4.7. три стратегічних документи («Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки», «Стратегія людського розвитку», «Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року»).

Обсяги фінансових ресурсів, виділених з різних джерел для реалізації завдання за ЦСР, за даними 2020–2021 рр. були недостатніми. Загальний обсяг фінансування ДіР відповідного ВЕД за даними Держстату [3] становив: у 2020 р. «Суспільні науки» – 845,8 млн. грн.; у порівнянні 2020 до 2015 р. фінансування в цій галузі збільшилось на 185,5%. Обсяг виділених фінансових ресурсів з державного бюджету за пріоритетним напрямом у 2020–2021 рр. (моніторинг УкрІНТЕІ) – в рамках виконання державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, 2020–2021 рр. у 2020 р. – за завданням 4.4. – 698,42 млн. грн., за завданням 4.7. – 546,61 млн. грн., у 2021 р. за завданням 4.4. – 851,72 млн. грн., за завданням 4.7. – 686,88 млн. грн. За рахунок Фонду стартапів в 2020 р. профінансовано за завданням 4.4. – 2,7 млн. грн., у 2021 р. за завданням 4.7. 2021 р. – 6,8 млн. грн.

Список використаних джерел

1. Цілі сталого розвитку. Національна доповідь, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>

2. Моніторинговий звіт «Цілі сталого розвитку: Україна» – 2021 рік: Моніторинговий звіт, 2022 URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20Ukr.pdf

3. Наукова та інноваційна діяльність України – 2020: Статистичний збірник, 2021 URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

References

1 Sustainable Development Goals: National Report, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>

2. Monitoring report «Sustainable development goals: Ukraine» – 2021: Monitoring report, 2022 URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20Ukr.pdf

3. Scientific and innovative activity of Ukraine – 2020: Statistical collection, 2021 URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Data about the author

Natalia Shabranskay,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»
e-mail: tasha.stanker@gmail.com

УДК 33.057.7:004.9–026.912

КОЛОДІЙЧУК А.В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф.А.

Зовнішнє середовище інформаційних технологій в системі торговельно-господарських відносин

Предметом дослідження є зовнішнє середовище інформаційних технологій в системі торговельно-господарських відносин.

Метою дослідження є визначити вплив системи основних факторів зовнішнього середовища на стратегічне, тактичне й оперативне управління суб'єктом мережевого торговельного бізнесу.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод